

**QORAQALPOG‘ISTONDA KAVRAK (*FERULA*) DORIVOR O‘SIMLIGI
ZARARKUNANDALARI**

Bekbergenova Zaxira Omirbekovna,
Biologiya fanlari (Dsc) doktori, docent,
E-mail: zakhira@mail.ru

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Jangabaeva Aygul Sarsenbaevna,
Biologiya fanlari (PhD) doktori, docent
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Beknazarova Perizat Berdax qizi,
magistr
Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436597>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida tabiiy holda o‘sadigan kavrak (*Ferula*) dorivor o‘simligining zararkunandalari tur tarkibi buyicha ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: dorivor o‘simliklar, zararkunanda, hasharot.

Аннотация. В статье приведены сведения о видовом составе вредителей лекарственного растения ферула, произрастающего в естественных условиях на территории Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: лекарственные растения, вредители, насекомые.

Annotation. The article provides information on the species composition of pests of the medicinal plant *ferula*, growing in natural conditions in the Republic of Karakalpakstan.

Keywords. medicinal plants, pests, insects.

Kirish (adabiyotlar sharhi). **Kavrak** (*Ferula*) turkumi (Apiaceae) oilasiga mansub bo‘lib, ko‘p yillik o‘t o‘simligi. Xayotida bir marta ko‘payadigan monokarpik o‘simlik. Ildizi baquvvat rivojlangan. Poyasi yo‘g‘on, bo‘yi 80 – 140 sm, barglari yirik, to‘pguli soyabon ko‘rinishida. Bahorda serbarg bo‘lib, aprel oyida gullaydi va may – iyun oylarida quriy boshlaydi. Uni tuya, ko‘y va echkilar ham yaxshi yeydi. Barglarida 24,5% protein, 13 – 18% oqsil, 23-27% to‘qima, 37 – 47 AEM va 8% gacha moy mavjud. 100 kg quruq massasi 88,5 oziqa birligiga teng. Uning o‘rtacha hosili gektaridan 6 – 7 s ni tashkil etadi. U kulrang – yashil, ildizpoyasi ingichka, asosini eski barglar o‘ragan bo‘ladi. Boshqochalari 3 – 7 ta va undan ko‘p. Tangachabarglari uchli, och rangda, urug‘i pufaksimon shishgan xaltacha ichida. Xaltachasi dastlab yassi bo‘rtiq, yuqorisi g‘adir-budur, keyinroq pufakka o‘xshab shishgan, uzunligi 2 sm gacha, qizilqo‘ng‘ir, tomirli bo‘ladi, uchi tumshuqchali.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kavrakning Qoraqalpogistonda 6 ta: (*Ferula assa-foetida* L., *Ferula caspica* B., *Ferula dubjanskii* K., *Ferula lehmanni* B., *Ferula schair* B., *Ferula syreitschikovii* K.) turi mavjud, qumli cho‘llarda o‘sadi. Smola - elim olishda ishlatiladi. Tabiatda sassiq kavrak (*Ferula assa-foetida* L.) keng tarqalgan bo‘lib, elim-smola asosan shu turdan olinadi. Bu dorivor o‘simlik tabobatda bemor organizmiga ijobiy ta‘sir etuvchi biologik faol modda hisoblanadi. Dorivor vositalar sifatida o‘simliklarning ildizi, bargi, po‘stlog‘i, guli, mevasi, shirasi va boshqa qismlaridan foydalaniladi [1].

Janubiy Orolbo‘yi sharoitida *Ferula assa-foetida* l. ning bioekologik xususiyatlari, muhofaza qilish va oqilona foydalanish choralari B.T.Dauletmuratova (2024) tadqiqot olib borgan [5].

Zarafshon tog‘ tizmasining 10 ta hududida kuhiston kavragi entomofaunasining tur tarkibi qiyosiy o‘rganilgan. *Ferula* bilan bog‘liq 95 turdagi hasharotlar qayd qilingan va ularning 42 tasi fitofag, 37 tasi changlatuvchilar va 16 tasi entomofaglardan iborat. Eng yuqori xilma-xillik Omonqo‘ton va Bashir hududlarida kuzatilgan. Tadqiqot hududlari *ferula* entomofaunasining o‘xshashlik dendrogrammasi tuzilgan. Changlatuvchi hasharotlarning 60%ini pardaqaqotlilarning Crabronidae va Megachilidae, ikkiqanotlilarning Syrphidae oilasi vakillari tashkil qiladi. G‘ing pashshalarning sutkalik dinamikasi tahlil qilingan [2, 8, 9, 10, 11].

Avalbaev O.N., Usanov U. N., Umirov N.U., Zoirova K. A. (2020) Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi atrofida tarqalgan *Ferula* L. turkumi turlarida kavrak mo‘ylovkori (*Placaederus scapularis* Fisch.) ning zarari haqida bayon qilingan [2].

Akbo‘taev A. (2024) ushbu maqola Respublikamiz hududida o‘tgan asrda iqlimlashtirilgan, dorivorlik va oziq-ovqat ahamiyatiga yega kohiston kovragi va sassiq kovrak, tojik kovragi turlarini sistematikasi, kelib chiqish turlari, geografik tarqalishi va bioekologiyasini o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqot natijalaridan biridir. Bu o‘simlikning ildizi guli, poyasi va meva tanasi shifobaxsh xususiyatiga yega. Uning shirasi tarkibidagi moddada yuqori fiziologik faoliyatga yega moddalar mavjud [3].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi “**Respublikada kavrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish xamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida**”gi [PQ-3617 Qarori](#) asosida kavrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash uyushmasi tashkil etilgan [13].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning maqsadi: Qoraqalpog‘iston sharoitida kavrak (*Ferula*) dorivor o‘simligida uchraydigan zararkunandalar tur tarkibi va zararkunandalik xususiyatlarini o‘rganishdan iborat.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarimiz umum qabul qilingan entomologik usullar asosida olib borildi. Hasharotlarni ushlab turish jarayonida an’anaviy usul entomologik tutqich to‘r va hashorotlar tuzog‘idan foydalanildi [6, 7].

Tadqiqot natijalari. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy ekotizimlarida dorivor o‘simliklar zararkunandalarni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida [12] kavrak (*Ferula*)da quyidagicha:

To‘g‘riqanotlilar (Orthoptera) turkumi

Acrididae oilasi

Calliptamus barbarus cephalotes (Costa) kavrakda uchraydi. Polifag.

Tripslar (Thysanoptera) turkumi

Thrips tabaci L. – kavrakda uchraydi. Kosmopolit.

Tengqanotlilar (Homoptera) turkumi

Aphididae oilasi

Brachiunguis harmalae Das. – kavrakda uchraydi.

Dysaphis ferulae N. - Ildiz qismida va barglarida topilgan.

Cicadellidae oilasi

Poophilus nebulosus L. - ko‘p. Ferulaning barglari va gullari bilan oziqlanadi. Apreldan iyungacha topilgan.

Psammotettix alienus D. - ko‘p. Ferulaning barglari va gullari bilan oziqlanadi. Apreldan iyungacha topilgan.

Psyllidae oilasi

Cailardia azuea Log. – kavrakda may oyida uchraydi.

Yarimqattiqqanotlilar yoki qandalalar (Heteroptera) turkumi

Miridae oilasi

Lygus kalmi L.– kavrakda uchraydi.

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)– kavrakda uchraydi. Polifag. Superatlantik tur.

Rhopalus parumpunctatus S. – kavrakda uchraydi.

Lygaeus rubriceps H. – kavrakda uchraydi.

Graphosoma lineatum L. – kavrakda uchraydi. Gulga zarar etkazadi.

Brachycarenum tigrinus S. – kavrakda uchraydi. Gulga zarar etkazadi.

Qattiqqanotlilar yoki qo‘ng‘izlar (Coleoptera) turkumi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Anthaxia anatolica G. – kavrakda uchraydi. Imagolarning paydo bo'lishi kuzda sodir bo'ladi. Qo'ng'izlar poya ichida qishlaydi. Qishlashdan chiqish mart oyining o'rtalarida kuzatiladi. Juftlashgandan keyin qo'ng'izlar tuxum qo'yishni boshlaydilar. Tuxum yosh ferula poyalarining yuzasiga qo'yiladi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar poyani tishlaydi, ularda o'tish joylari hosil qiladi, oziqlanadi va rivojlanadi. Polifag.

Placaederus scapularis F. – kavrakda uchraydi. Uning lichinkalari asosiy poyani kemiradi, so'ngra ildizlarga o'tadi va chuqurlashtirilgan tuxum shaklidagi kamerada qo'g'irchoqlanadi. Qo'ng'izlarning parvozini aprel oyining o'rtalarida kuzatish mumkin. Qo'ng'izlar ferula gullari bilan qo'shimcha oziqlanishdan o'tadi. Tuxum quyishi may-iyun oylarida sodir bo'ladi. Polifag.

Lixus hirticollis M. – kavrakda uchraydi. Uning lichinkalari poya ichida rivojlanadi. Qo'ng'izlarning parvozi aprel oyining boshidan kuzatilgan. Qo'shimcha oziqlantirish va juftlashdan so'ng, qo'ng'izlar tuxum qo'yishni boshlaydilar, tuxumni 6-15 dona zanjirda poyaning tashqi tomoniga yopishtiradilar. Lichinkalar aprel oyining oxirida paydo bo'ladi va darhol poyani tishlab, kemiradi. Ular beshikda qo'g'irchoqlanadi. Polifag.

Lasioderma kiesenwetteri S. – kavrakda uchraydi. Qo'ng'izlarning parvozi may oyida kuzatilgan.

Lasioderma serricome F. – kavrakda uchraydi.

Acmaeoderella adamantina R. – kavrakda uchraydi. Qo'ng'izlarning parvozi may oyida kuzatilgan.

Acmaeoderella canescens S. – kavrakda uchraydi. Qo'ng'izlarning parvozi may oyida kuzatilgan.

Machozetus lehmanni M. – kavrakda uchraydi. Ferula gullar va urug'larga zarar etkazadi. Lichinkalarning rivojlanishi tuproqda sodir bo'ladi. Urg'ochisi 4 m dan ortiq chuqurlikdagi vertikal o'tish joylarini qiladi va beshik quradigan teshik qazadi. Bir vaqtning o'zida bitta tuxum qo'yadi va lichinkalarni oziqlantirish uchun urug'larni saqlaydi. Voyaga etgan qo'ng'izlar urug'larni kemirib, ularning bir qismini chuqurlarga ko'mib tashlaydi. Polifag.

Cyriopertha massageta K. – kavrakda uchraydi. Ferula urug'lari va gullarini shikastlaydi. Ferula barglariga zarar etkazishadi.

Aethes xanthina F. – kavrakda uchraydi. Ferula barglariga zarar etkazishadi.

Omophilus pilicollis M. – kavrakda uchraydi.

Potosia bogdanovi Sels. – kavrakda uchraydi. Ferula barglariga zarar etkazishadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Oxythya cinctella S. – kavrakda uchraydi. Ferula barglariga zarar etkazishadi. Janubiy Yevropani hamda Old Osiyodan tortib Afg‘oniston va Pokistongacha b‘ylgan hududni egallagan. Kavkaz, Janubiy Qozog‘iston va Markaziy Osiyoda tarqalgan.

Ikkiqanotlilar (Diptera) turkumi

Cecidomyiidae oilasi

Diarthronomyia heteropalpis M. – kavrakda uchraydi.

Teriqanotlilar yoki quloqqazig‘ichlar (Dermaptera) turkumi

Forficulidae – oilasi

Anechura asiatica Sem.– kavrakda uchraydi. Gullar bilan oziqlanadi.

Tangaqanotlilar yoki kapalaklar (Lepidoptera) turkumi

Autographa gamma L. – kavrakda uchraydi. Ferula barglariga zarar etkazishadi.

Xulosa va tavsiyalar. Tadqiqotlarimiz natijasida: 8 turkumga mansub 29 tur: To‘g‘riqanotlilar (Orthoptera) turkumi -1, Tripslar (Thysanoptera) turkumi – 1, Tengqanotlilar (Homoptera) turkumi – 5, YArimqattiqqanotlilar yoki qandalalar (Heteroptera) turkumi – 6, Qattiqqanotlilar yoki qo‘ng‘izlar (Coleoptera) turkumi – 13, Ikkiqanotlilar (Diptera) turkumi – 1, Teriqanotlilar yoki quloqqazig‘ichlar (Dermaptera) turkumi -1, Tangaqanotlilar yoki kapalaklar (Lepidoptera) turkumi –1 tur ruyxatga olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдиниязова Г.Ж. Қорақалпоғистон Республикасининг доривор ўсимликлари: Монография. –Тошкент: Вауoz, 2017. – 144 б.
2. Авалбаев О.Н., Усанов У. Н., Умиров Н.У., Зоирова К. А. Айдар-арнасой кўллар тизими атрофида тарқалган *Ferula* l. туркуми турларининг зараркунандаси // Life Sciences and Agriculture 2.1 - 2020
3. Akbo‘taev A. Sassiқ kovrak o‘simligining shifobaxsh xususiyatlari, ularning zararkunandalari va kurash choralari // Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini, №3 2024, 169 бет.
4. Давлетшина А.Г., Радзивиловская М.А. Энтомофауна каврака. //Узб. биол. журн. 1965. № . С.57-62.
5. Dauletmuratova B.T. Janubiy Orolbo‘yi sharoitida *Ferula assa-foetida* l. ning bioekologik xususiyatlari, muhofaza qilish va oqilona foydalanish choralari // “Barqaror o‘rmonchilik” IV xalqaro ilmiy-texnik anjuman iv international conference on sustainable forestry – 2024 2024-yil 1-2-noyabr
6. Танский В.И. Вредоносность насекомых и методы ее изучения. – Обзор. Информация. В ИИИТЭИСХ. – Москва, 1975. – С. -17.
7. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 424.
8. Usanov U.U., Rakhimov M.R., Jabborov A.R., Anorboyeva Sh.S. Hover flies (Diptera, Syrphidae) are pollinators of species of the genus *ferula* l. 1753 in Uzbekistan // BIS Health and

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Environmental Science Volume 2 2025 | DOI: 10.31603/bishes.242 6th Borobudur International Symposium on Science and Technology (BIS-STE) 2024.

9. Рахимов М.Р., Халимов Ф.З., Хамзаев Р.А., Абдуллаев Э.Н., Усанов У.Н. Экологический анализ энтомофауны ферулы (*Ferula kuhistanica*) на разных участках Зарафшанского хребта // *O‘zbekiston biologiya jurnali*, 2021, №3.

10. Khalimov F., Rakhimov M., Khamzaev R., Abdullaev E., Usanov U. Composition and Structure of the Entomofauna of *Ferula* (*Ferula kuhistanica*) in Different Sections of the Zarafshan Ridge // *Journal of the Entomological Research Society*, 25(2), 275-286. 2023.

11. Usanov U.N., Mirsaidov F.S. Vegetative bodies of ferula kuhistanica pests // *International Scientific Research Journal* ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June, 2022.

12. Abdullayev I.I., Bekbergenova Z.O., Jangabaeva A.S. Pests of the medicinal plant *Ferula* in Karakalpakstan // *Science and Education in Karakalpakstan* ISSN 2181-9203 №1/2 (47) 2025, 5-7 с.

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi “Respublikada kavrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish xamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [PQ-3617 Qarori](#)